

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Абдурайимов Мухаммад Суванкул угли

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического
университета; 70420101 – Адвокатская деятельность

e-mail: deek0688@gmail.com

Аннотация: научная диссертация посвящена исследованию правового регулирования использования и охраны подземных вод, являющихся ключевым источником пресной питьевой воды. Недостаток доступа к этому важному ресурсу является актуальной мировой проблемой, требующей комплексного и эффективного юридического подхода. Диссертация целенаправлена на определение роли общественных отношений в контексте правового регулирования подземных вод.

Ключевые слова: подземные воды, питьевая вода, правовое регулирование, охрана водных ресурсов, общественные отношения, экологические нормативы, геополитические аспекты.

Abstract: the scientific dissertation is devoted to the study of the legal regulation of the use and protection of groundwater, which is a key source of fresh drinking water. Lack of access to this important resource is a pressing global problem that requires a comprehensive and effective legal approach. The dissertation is aimed at determining the role of public relations in the context of legal regulation of groundwater.

Key words: Groundwater, drinking water, legal regulation, protection of water resources, public relations, environmental standards, geopolitical aspects.

Подземные воды представляют собой важный компонент водных ресурсов, играющий ключевую роль в обеспечении доступа к пресной питьевой воде. Недостаток такой воды актуален во всем мире и не ограничивается территориальными границами государств. Следует отметить, что ресурсы подземных вод распределены весьма неравномерно, что способствует возникновению проблемы нехватки питьевой воды,

превышающей масштабы отдельных национальных юрисдикций. В то же время, значимость подземных вод как основного источника питьевой воды варьируется в зависимости от различных факторов, включая качество и количество подземных вод, социально-экономические условия их эксплуатации и географические характеристики национальной территории.

Разнообразие природных характеристик подземных вод обуславливает многоцелевой характер их использования, что приводит к наличию различных субъектов права на использование подземных вод, чьи интересы могут не совпадать и, в некоторых случаях, конфликтовать друг с другом.

Цели данного исследования включают в себя следующие аспекты:

- Определение роли общественных отношений, связанных с использованием и охраной подземных вод, как объекта правового регулирования, в рамках системы природоресурсных отношений.
- Анализ специфики правового регулирования отношений, связанных с использованием и охраной подземных вод, с целью их детального описания и осмысления.
- Выявление преимуществ и недостатков существующих мер правового регулирования в области использования и охраны подземных вод.
- Сравнительный анализ правоприменительной практики, касающейся использования и охраны подземных вод, как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами, с целью выявления сходств и различий в подходах к данной тематике.

Задачи данного исследования формулируются следующим образом:

- Определение концепции "подземные воды" в контексте природоресурсного права, с учетом юридических аспектов данного термина.

- Анализировать объект, метод, субъектный состав и сущность юридических отношений, связанных с использованием и защитой подземных вод, с целью уяснения их основных характеристик и содержания.
- Оценка взаимодействия между различными сферами природоресурсного права и смежными областями права в рамках правового регулирования отношений, связанных с использованием и охраной подземных вод.
- Рассмотрение мониторинга, государственного надзора и юридической ответственности как инструментов правового воздействия, направленных на предотвращение негативного воздействия на подземные воды.
- Изучение правового регулирования конкретных видов негативного воздействия на подземные воды и выявление их особенностей в зависимости от категорий подземных вод, используемых в различных областях деятельности.

Исследование правового регулирования использования и охраны подземных вод представляет собой важный вклад в обеспечение устойчивости окружающей среды и социально-экономического развития. Работа имеет практическую значимость, поскольку предлагает конкретные шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области, что способствует сохранению и рациональному использованию подземных вод в интересах текущих и будущих поколений.

Список литературы

1. Боголюбов, С.А. Аграрное право / С.А. Боголюбов, Е.Л. Минина. - М.: Эксмо, 2018. - 368 с.
2. Веснина Л. В., Михайлов А. В., Лукерин А. Ю., Еремина М. А., Осипов С. А. Водные биологические ресурсы Алтайского края: использование и перспективы. Рыбовод. и рыб. х-во. 2015, N 1-2, с. 3-7.

3. Михайлова Е. Г. «Водные биологические ресурсы как ресурсы общего пользования» Исслед. вод. биол. ресурсов Камчатки и Сев.-Зап. части Тих. океана. 2015, N 36, с. 79-86.

4. Измайлова А. В. «Озерные водные ресурсы европейской части Российской Федерации. Вод. ресурсы. 2016. 43, N 2, с. 122.

5. Мухина Э.Н. Право пользования подземными водами: субъект, объект, содержание правоотношений. Теоретические и практические проблемы правового регулирования // Аграрное и земельное право. 2011. № 9. С. 118-124

6. Мухина Э.Н. Экологические приоритеты государственной деятельности // Аграрное и земельное право. 2011. №7. С. 20-27